

МЕСТО ИСТОРИИ УЗБЕКИСТАНА В ДУХОВНОМ ВОЗРОЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА

Мирджамалова Н.З.

Узбекский государственный университет физической культуры и спорта
кафедра общественно-гуманитарных наук и.о.доцент.

mirjamalovanilufar@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17167043>

Аннотация. В статье рассматривается роль исторического наследия Узбекистана в процессе духовного возрождения современного общества. Анализируется влияние исторических личностей, культурных и научных достижений на формирование национального самосознания. Особое внимание уделено государственной политике по сохранению и популяризации историко-культурного наследия как ключевому элементу духовного воспитания молодёжи. Подчёркивается значимость интеграции исторических ценностей в образовательную и идеологическую систему страны.

Ключевые слова: Узбекистан, духовное возрождение, историческое наследие, национальное самосознание, культура, образование, идеология.

Annotation. The article examines the role of the historical heritage of Uzbekistan in the process of spiritual revival of modern society. The influence of historical figures, cultural and scientific achievements on the formation of national identity is analyzed. Particular attention is paid to the state policy on the preservation and popularization of historical and cultural heritage as a key element of spiritual education of youth. The importance of integrating historical values into the educational and ideological system of the country is emphasized.

Keywords: Uzbekistan, spiritual revival, historical heritage, national identity, culture, education, ideology.

Введение История Узбекистана богата великими цивилизациями, научными открытиями и духовными традициями. Такие города, как Самарканд, Бухара, Хива, были центрами культуры и науки Востока. В условиях независимости страны важным направлением государственной политики стало возрождение духовных и исторических ценностей. Это не только способствует укреплению национальной идентичности, но и играет важную роль в формировании устойчивого общества, основанного на патриотизме, уважении к прошлому и ответственности за будущее. Узбекистана в процессе духовного возрождения современного общества анализируются исторические, культурные и религиозные предпосылки, способствующие формированию духовных ценностей. Подчёркивается значение государственной политики в сфере духовно-нравственного воспитания, сохранения историко-культурного наследия и формирования национального самосознания в условиях глобализации. Отмечается активная роль институтов образования, науки и религии в построении устойчивого и гармоничного общества.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ Исследование базируется на историко-культурном подходе, анализе источников, нормативных документов, а также работ современных учёных и государственных деятелей. Методологической основой послужили: сравнительно-исторический метод; контент-анализ государственных программ и стратегий; социокультурный подход к изучению влияния истории на

общественные процессы. Особое внимание уделено Указу Президента Республики Узбекистан «О стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан» (2017–2021 гг.) и программе «Духовное обновление – путь к процветанию».

Анализ показал, что: включение истории в образовательные программы повышает чувство национального достоинства; реконструкция исторических памятников способствует сохранению культурной памяти; образы великих личностей (Абу Райхан Беруни, Ибн Сино, Мирзо Улугбек и др.) становятся нравственными ориентирами для молодёжи. Историко-культурная основа духовности. Узбекистан — родина великих мыслителей и гуманистов: Абу Насра Фараби, Абу Райхана Беруни, Ибн Сино, Бахауддина Накшбанди, Мирзо Улугбека. Их труды о морали, справедливости, науке и человеке актуальны и в XXI веке. Возвращение к их наследию способствует формированию нравственного идеала. [2,3]

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ «Мы — большой, 37-миллионный народ. Сегодня Узбекистан по численности населения входит в ряд 40 крупных государств мира. Своими реформами, трудом, знаниями и талантом мы должны превратить эту цифру в мощный потенциал. Учитывая ограниченность наших возможностей в выходе к морю, необходимо больше внимания уделять креативным сферам и последовательно их развивать», — продолжил президент. Мы должны создать в Центральной Азии всесторонне здоровую политическую атмосферу, свободное и безопасное будущее для следующих поколений», — призвал он, подчеркнув, что одновременно будут подниматься «на новый уровень равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми государствами мира». В завершение он отметил, что главная задача сегодня — «добиться того, чтобы независимое государство и свободное общество, которое мы создавали своими силами и потенциалом, было ещё более прекрасным и благоустроенным. Это — высокий рубеж, достойный неустанного труда. Это — яркая, славная цель, которой стоит посвятить жизнь». Мы должны создать в Центральной Азии всесторонне здоровую политическую атмосферу, свободное и безопасное будущее для следующих поколений», — призвал он, подчеркнув, что одновременно будут подниматься «на новый уровень равноправные и взаимовыгодные отношения со всеми государствами мира», что главная задача сегодня — «добиться того, чтобы независимое государство и свободное общество, которое мы создавали своими силами и потенциалом, было ещё более прекрасным и благоустроенным. Это — высокий рубеж, достойный неустанного труда. Это — яркая, славная цель, которой стоит посвятить жизнь». «Убеждён, что все мы ещё больше сплотимся, мобилизуем все свои знания, опыт, силы и энергию и обязательно достигнем этих целей, обязательно построим наше прекрасное будущее — Новый Узбекистан! Шавкат Мирзиёв. [1]

Широкое разъяснение целей и задач настоящего Указа в средствах массовой информации, включая сеть Интернет, его направленности на углубление демократических реформ, формирование сильного гражданского общества, а также развитие открытого прямого диалога государственных органов с населением с целью обеспечения защиты прав и свобод человека, благополучия людей, удовлетворения насущных потребностей и

интересов граждан, утверждения верховенства закона, законности и справедливости в обществе, мира, межнационального и гражданского согласия в стране. [4]

Заключение: История Узбекистана — важный ресурс духовного обновления общества. Её правильная интерпретация и популяризация через образование, медиа и государственную политику способствует формированию у граждан чувства гордости за страну, уважения к традициям и стремления к прогрессу. Укрепление национального самосознания на основе исторических ценностей — ключ к устойчивому и гармоничному развитию современного узбекского общества. Вклад Узбекистана в развитие мировой цивилизации является значительным и многоаспектным. Через выдающиеся научные и культурные достижения, развитие городов и распространение знаний Узбекистан стал связующим звеном между Востоком и Западом. Сегодня страна продолжает активно сохранять и популяризировать своё наследие, внося вклад в глобальный культурный и научный диалог.

Список использованной литературы

1. Мирзиёев Ш.М. Мы строим новое Узбекистан. Т.1-3. – Ташкент: Узбек тил нашр, 2020–2022.
2. Мирзиёев Ш.М. Новый Узбекистан: стратегия развития. – Ташкент: Узбек нашр, 2022.
3. История Узбекистана. Под ред. Х.З. Султанова. – Ташкент: Академ нашр, 2020.
4. Назаров К. Духовность и история. – Ташкент: Шарк, 2019.
5. Указ Президента Республики Узбекистан от 7 февраля 2017 года № УП-4947.
6. Саидов А.А. Национальная идея: теория и практика. – Ташкент: Академия, 2018.
7. Абдурахмонов Г. Мировая цивилизация и вклад Узбекистана. – Ташкент: Фан, 2021.
8. Сафаров Б. Центральная Азия на Шёлковом пути. – Ташкент: Шарк, 2020.
9. Беруни А.Р. Избранные произведения. – Ташкент: Фан, 1973.
10. Ибн Сино. Канон врачебной науки. – Москва: Наука, 1980.
11. ЮНЕСКО. Культурное наследие Центральной Азии. – Париж: UNESCO Publishing, 2018.
12. Мирджамалова Н.З. Туркистон жадид фалсафасида хотин-қизларга оид ижтимоий таълимотлар тизими *international scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 4 / ISSUE 1 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ* ISSN: 2181-3906 2025
13. Мирджамалова Н.З. Миллий ғоя ва фуқаролик жамиятини шакллантириш жараёнида мактаб таълимининг ўрни. *Modern science and research» volume 4 / issue 1 / uif:8.2 / modernsc issn: 2181-3906 2024*
14. Мирджамалова Н.З. “INFLUENCE OF HEALTH AEROBICS ON THE DEVELOPMENT OF ENDURANCE IN WOMEN AGED 25-30” *MENTAL ENLIGHTENMENT SCIENTIFIC* – 192-204 бет
15. Мирджамалова Н.З. “Xotin-qizlar orasida sog‘lom turmush tarzini olib borishda - jismoniy tarbiya va sportning ro‘li” 2023 йил “Спортда илмий тадқиқотлар” журнал 84-87 бет

16. Мирджамалова Н.З “Хотин-қизлар ҳаётида соғломлаштирувчи жисмоний машқларнинг аҳамияти” 2023 йил июн ойида “Спорт ва Медицина” журналида 86-89 бет
17. Мирджамалова Н.З Оздоровительная аэробика: содержание и методика. мақола FAN-SPORTGA ILMIY-NAZARIY JURNAL 2023/3 43-46 бет
18. Mirdjamolova N.Z Sportchi talabalarning mahoratini oshirishda ijtimoiy va tabiiy-ilmiy fanlarni qo'llash borasida ilmiy tadqiqotlarning ahamiyati International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 4 / ISSUE 6 / UIF:8.2 ISSN: 2181-3906 2025
19. Mirdjamolova N.Z “Xotin-qizlar ijtimoiy hayotida sog'lomlashtiruvchi jismoniy mashqlarning ahamiyati” “IJTIMOIY ISH VA ZAMONAVIYLIK: NAZARIYA VA AMALIYOT” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami 2025-yil 18-mart 300 bet
20. Мирджамалова Н.З Хотин-қизлар саломатлиги ва жисмоний маданият “ijtimoiy fanlar социальные науки social sciences” 2024/4(12)-son 95bet